

**PENDAPAT PENSYARAH DAN BAKAL PENSYARAH PENDIDIKAN KHAS
KOLEJ KOMUNITI TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM PENSIJILAN
PROFESIONAL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR
BERKEPERLUAN KHAS (BERMASALAH PEMBELAJARAN)**

^aNurina Pillin Anak Sibat

^bKhalid Sepawi

^cNor Azreen Ayub

Kolej Komuniti Kuching

^anurina5712@gmail.com

^bkhalid@kkkg.edu.my

^cazreen@kkkg.edu.my

***Abstrak:** Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan Program Pensijilan Profesional Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar Berkeperluan Khas (Bermasalah Pembelajaran) terhadap pensyarah dan bakal pensyarah Pendidikan Khas Kolej Komuniti yang dilaksanakan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan mengetahui lima (5) cadangan penambahbaikan yang sesuai bagi program ini. Tujuan program ini dilaksanakan adalah bagi memberi pendedahan kepada pensyarah dan bakal pensyarah pendidikan khas sebagai persediaan untuk mengajar pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik dengan skala likert 5 poin dan data dianalisis dengan menggunakan Microsoft Excel bagi mencari min setiap pemboleh ubah. Kajian ini dijalankan ke atas 20 orang responden (pensyarah rintis) yang terlibat dalam program ini. Analisis dapatan kajian menunjukkan program yang diadakan adalah berkesan berdasarkan min keseluruhan yang dicatatkan pada tahap tinggi dan beberapa cadangan penambahbaikan telah dikemukakan.*

Kata kunci: Pendapat Pensyarah, Bakal Pensyarah, Kolej Komuniti, Bermasalah Pembelajaran

***Abstract:** The purpose of this study was to identify the efficacy of the Professional Certification for Teaching and Educating students with Special Needs (Learning Disabilities) Program on Community College special education lecturers which was held in Universiti Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia) and to suggest five (5) improvements to the program. This program was held to provide exposure to the special education lecturers as a preparation for them to teach students with learning disabilities. Data collection method was through a 5 points Likert Scale questionnaire and was analyzed using MS Excel for the mean of each four variables. The questionnaire was distributed to the 20 special education lecturers participating in this certification program. The findings suggest that the certification achieved its objectives and there were 5 suggestions provided at the end of the discussion.*

Keywords: Lecturers' Opinion, Pre-service Lecturer, Community College, Learning Disabilities

PENDAHULUAN

Kualiti program pendedahan kepada pendidikan khas terhadap pensyarah adalah sangat penting dalam mempersiapkan mereka menghadapi pelajar berkeperluan khas (Ergul, Baydik, & Demir, 2013). Kajian lepas menunjukkan terdapat hubungan yang positif di antara kejayaan pelajar dengan kualiti program pendidikan pensyarah (Brownell, Ross, Colon, & McCallum, 2005). Dalam meningkatkan kualiti program ini, beberapa standard perlu ditetapkan. Oleh itu, adalah penting untuk mengenalpasti tahap kompetensi Program Pensijilan Profesional Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar Berkeperluan Khas (Bermasalah Pembelajaran). Hal ini kerana, terdapat kajian lepas yang menunjukkan bahawa program pensijilan jangka pendek yang dianjurkan khusus untuk memenuhi jurang keperluan guru pendidikan khas tidak memberi kesan positif terhadap guru dalam bidang ini (Nartgun, 2010; Ozyurek, 2008).

Keberkesanan atau kompetensi dijadikan sebagai kayu ukur prestasi sesuatu bidang pekerjaan. Dalam konteks ini, tahap kompetensi pensyarah diukur dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan oleh seseorang pensyarah (Balci,

2005; Sahin, 2004). Berdasarkan aspek keberkesanan ini, tahap kompetensi bakal pensyarah dan pensyarah boleh dinilai dan diperbaiki. Oleh yang demikian, pendapat pensyarah dan bakal pensyarah pendidikan khas Kolej Komuniti terhadap keberkesanan Program Pensijilan Profesional Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar Berkeperluan Khas (Bermasalah Pembelajaran) adalah penting bagi meningkatkan keberkesanan program ini di masa hadapan.

Kajian ini dijalankan bagi menjawab beberapa objektif kajian yang telah ditetapkan iaitu mengkaji keberkesanan Program Pensijilan Profesional Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar Berkeperluan Khas (Bermasalah Pembelajaran) terhadap pensyarah dan bakal pensyarah Pendidikan Khas Kolej Komuniti dan mengenalpasti lima cadangan penambahbaikan terhadap program ini.

Metodologi

Kajian ini adalah satu kajian tinjauan dalam kerangka kajian tindakan. Kajian ini menggunakan proses kitaran kajian tindakan yang mudah difahami dikenali sebagai Model Kajian Tindakan Lewin.

Rajah 1 : Model Kajian Tindakan Lewin

Berdasarkan Rajah 1, kajian ini berada pada peringkat yang pertama, iaitu peringkat mereflek.

METODOLOGI KAJIAN

Instrumen kajian ini ialah soal selidik. Soal selidik dipilih kerana responden boleh memberikan jawapan yang lebih tepat kerana mereka tidak perlu berhadapan dengan pengkaji semasa menjawab soalan-soalan tersebut.

PERSAMPELAN

Populasi didefinisikan sebagai satu set ciri yang menunjukkan cerapan atau ukuran yang tertentu ke atas sekumpulan individu atau objek (Mohd Majid, 2004). Oleh yang demikian, individu atau objek yang hendak dikaji haruslah memiliki sekurang-kurangnya satu sifat yang sama antara satu sama lain. Dalam

kajian ini, populasinya terdiri daripada pensyarah yang sedang mengikuti Program Pensijilan Profesional Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar Berkeperluan Khas (Bermasalah Pembelajaran). Sampel bagi kajian ini adalah secara pensampelan tidak rawak jenis bertujuan kerana hanya melibatkan pensyarah-pensyarah yang sedang mengikuti program ini. Responden adalah terdiri daripada 8 orang pensyarah yang telah mengajar pendidikan khas dan 12 orang pensyarah yang bakal mengajar pendidikan khas.

ANALISIS DATA

Pengumpulan data kajian daripada soal selidik dianalisis menggunakan *Microsoft Excel*. Kekekapan,

peratusan dan min digunakan untuk membincangkan dapatan kajian menggunakan perisian *Microsoft Excel*. Penentuan skor purata (min) terhadap soalan soal selidik bahagian B adalah seperti jadual berikut :

Jadual 1 : Jadual penentuan skor purata (min)

Nilai Min	Penerangan
1.0-2.33	Rendah
2.34-3.67	Sederhana
3.68-5.00	tinggi

DAPATAN KAJIAN

Demografi

Sebanyak 20 soal selidik yang telah diedarkan kepada peserta Program Pensijilan Profesional Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar Berkeperluan Khas (Bermasalah Pembelajaran). Berdasarkan maklumbalas responden, didapati jumlah responden perempuan (80%) adalah lebih ramai daripada responden lelaki (20%). Melalui soal selidik juga, didapati (35%) responden tidak pernah mengikuti

Kemudahan dan Fasilitas

Terdapat sepuluh soalan bagi pemboleh ubah yang kedua iaitu kemudahan dan fasilitas. Berdasarkan skor min keseluruhan bagi pemboleh ubah ini, didapati pengetahuan dan kompetensi diri pensyarah berada pada tahap tinggi iaitu 4.02. Walau bagaimanapun, item kedua dalam pembolehubah ini iaitu urusetia kursus adalah sangat membantu mencatatkan skor min yang terendah iaitu 3.0. Berdasarkan jadual penentuan skor purata, min ini berada pada tahap sederhana. Min bagi pensyarah yang pernah mengajar pelajar khas dan pensyarah yang belum pernah mengajar pelajar khas ialah masing-masing 3.81 dan 3.95 turut berada pada tahap tinggi.

Tempoh Program

Dalam soalan di bahagian B, pemboleh ubah yang ketiga bertujuan untuk mengenalpasti kesesuaian tempoh program yang dijalankan. Sebanyak enam soalan telah dikemukakan kepada responden. Dapatan kajian mendapati skor min bagi keseluruhan pemboleh ubah adalah sederhana iaitu 3.65. Jika dibandingkan skor min bagi pensyarah yang pernah mengajar pelajar berkeperluan khas dengan pensyarah yang belum pernah mengajar pelajar berkeperluan khas, skor min pensyarah yang tidak pernah mengajar pelajar berkeperluan khas berada pada tahap tinggi iaitu 3.74 berbanding pensyarah yang pernah mengajar pelajar berkeperluan khas yang mencatatkan skor min sederhana iaitu 3.52.

Faedah Kepada Jabatan/Kolej Komuniti

Pemboleh ubah yang ketiga pula bertujuan mengkaji faedah program ini kepada jabatan atau kolej komuniti masing-masing. Skor min bagi pemboleh ubah ini pula ialah sebanyak 3.95 dan berada pada tahap tinggi. Skor min bagi pensyarah dan bakal

kursus berkaitan pelajar berkeperluan khas sebelum program ini manakala (65%) pernah mengikuti kursus berkaitan pelajar berkeperluan khas. Bagi soalan yang kelima, iaitu pernah terlibat mengajar pelajar berkeperluan khas, dapatan menunjukkan (60%) responden tidak pernah terlibat manakala (40%) pernah terlibat mengajar pelajar berkeperluan khas.

Pengetahuan dan Kompetensi Diri Pensyarah

Terdapat enam soalan bagi pemboleh ubah yang pertama iaitu pengetahuan dan kompetensi diri pensyarah. Berdasarkan skor min keseluruhan bagi pemboleh ubah ini, didapati pengetahuan dan kompetensi diri pensyarah berada pada tahap tinggi iaitu 4.02. Item yang mendapat skor min tertinggi adalah peningkatan dalam pengetahuan dan kemahiran melalui kursus yang diikuti iaitu sebanyak 4.3. Skor min bagi pensyarah dan bakal pensyarah pendidikan khas juga berada pada tahap tinggi iaitu masing-masing 4.00 dan 4.03. pensyarah pendidikan khas juga berada pada tahap tinggi iaitu masing-masing 3.98 dan 3.93.

PERBINCANGAN DAN CADANGAN

Bahagian ini membincangkan hasil dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian yang dikemukakan agar bersesuaian dengan objektif kajian. Secara keseluruhannya, dapatan kajian mendapati bahawa Program Pensijilan Profesional Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar Berkeperluan Khas (Bermasalah Pembelajaran) berkesan kepada pensyarah dan bakal pensyarah pendidikan khas kolej komuniti. Hal ini telah dibuktikan melalui nilai skor min yang diperolehi bagi kesemua pemboleh ubah yang diuji berada pada tahap tinggi berdasarkan jadual penentuan skor purata (min). Ini membuktikan bahawa program seumpama ini telah memberi manfaat yang cukup besar kepada pensyarah dan bakal pensyarah pendidikan khas kolej komuniti bagi meningkatkan mutu dan kemahiran pengajaran mereka. Chua Tee Tee (1992) menyatakan, tulang belakang sesuatu program pendidikan khas ialah kecekapan dan kemahiran kakitangan profesionalnya. Tenaga pengajar bagi golongan OKU memerlukan latihan khas sebelum melayakkan mereka untuk mengajar golongan yang berkenaan.

Sijil asas bagi pendidikan khas merupakan antara program yang baru dilaksanakan di kebanyakan kolej komuniti. Manakala program yang dijalankan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini pula merupakan program intensif yang pertama diadakan bagi meningkatkan pengetahuan pensyarah mengenai pelajar berkeperluan khas. Maka, adalah penting untuk memastikan keberkesanan program seumpama ini. Latchanna dan Babu (2007) menyatakan bahawa *“the quality and efficiency of any education system depends on the*

quality of teachers who man in it". Pernyataan Latchanna dan Babu (2007) menjelaskan bahawa kualiti dan keberkesanan sesuatu sistem pendidikan bergantung kepada kualiti guru yang menjadi tenaga penggerak sistem tersebut. Menurut kajian oleh Lombana pada (1992) dalam Drummond dan Ryn (1995) menyatakan bahawa guru-guru yang mempunyai pengetahuan berkaitan kecacatan memiliki sikap yang lebih positif berbanding guru-guru tanpa pengetahuan berkaitan kecacatan.

Walau bagaimanapun, melalui dapatan kajian yang dianalisis, didapati satu pemboleh ubah yang mencatatkan skor min pada tahap sederhana iaitu tempoh program yang dijalankan. Hal ini kerana, berdasarkan analisis soal selidik responden, didapati program pada hujung tahun adalah tidak sesuai disamping tempoh 3 bulan yang tidak mencukupi. Selain itu, para pensyarah mencadangkan mereka didedahkan dengan situasi sebenar berbanding kelas teori yang diadakan. Ini disokong oleh Kayan (2010) yang menyatakan bahawa mempelajari teori sahaja tidak mencukupi untuk seseorang individu itu menjadi kompeten atau mahir.

Hasil daripada kajian ini akan memberikan implikasi yang penting dalam pembangunan program yang efektif bagi melatih pensyarah – pensyarah di kolej komuniti yang mengajar pelajar – pelajar khas bermasalah pembelajaran. Perkara seperti ini juga turut dinyatakan oleh Ergul, Baydik & Demir (2013) iaitu program latihan bagi guru – guru pendidikan khas perlu ditambahbaik dengan mengambil kira keperluan para guru tersebut. Ia juga turut disokong oleh kajian Young & Mi (2014) yang menyatakan bahawa hasil daripada kajian ini adalah penting terhadap penggubalan polisi (kriteria berkaitan) pengambilan guru – guru khas. Ini kerana terdapat beberapa cadangan yang telah diberikan oleh para responden yang merupakan kalangan kumpulan pensyarah pertama yang dihantar bagi menjalani kursus seumpama ini. Oleh itu, pandangan dan cadangan yang diberikan perlulah diambil perhatian dalam pembangunan modul pengajian bagi kursus ini dimasa akan datang. Cadangan – cadangan yang diberikan telah dianalisa dan dikumpulkan sebagai lima (5) cadangan yang utama.

Cadangan penambahbaikan yang pertama adalah para pensyarah yang terlibat perlu diberikan lebih pendedahan kepada kaedah menangani dan mengajar pelajar khas bermasalah pembelajaran. Ini kerana, kebanyakan pensyarah adalah dari kalangan pensyarah konten atau *subject-matter* dan bukannya dari kalangan pensyarah dengan latarbelakang pendidikan khas. Oleh itu, pendedahan sedemikian amatlah perlu bagi mereka. Di samping itu, pensyarah juga turut mencadangkan agar mereka didedahkan dengan kaedah pelaksanaan program transisi bagi pelajar – pelajar khas bermasalah pembelajaran di kolej komuniti. Ini juga turut

disokong oleh kajian Ergul et al. (2013) yang menyatakan bahawa tempoh praktikum dipanjangkan dan kualiti program pensijilan pendidikan khas perlu ditingkatkan.

Kedua, satu taklimat mengenai pelaksanaan program perlu diadakan untuk memberikan beberapa penerangan atau maklumat penting kepada para peserta di awal sesi program (semester). Antara perkara yang perlu diberikan perhatian dan diterangkan dalam taklimat tersebut adalah objektif program, tempoh program, peraturan – peraturan program, terma dan syarat program (eg: elaun yang berkaitan), struktur setiap kursus dan hasil yang diinginkan daripada program ini. Hal ini penting supaya peserta jelas dan tahu arah tuju serta jangkaan hasil yang perlu mereka capai setelah menamatkan program ini. Walau bagaimanapun, perkara yang amat penting adalah objektif program dan struktur program perlu jelas dan diperjelas. Oleh itu, di masa akan datang urusetia perlu lebih peka terhadap aspek ini.

Ketiga, tempoh tiga (3) bulan dan sepuluh (10) hari adalah tidak mencukupi dan tidak memadai bagi menguasai kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan. Oleh itu, para peserta menyarankan agar tempoh pengajian dilanjutkan kepada sekurang – kurangnya 5 bulan. Ini penting kerana banyak yang perlu peserta pelajari dan ketahui. Sepanjang tempoh tiga bulan dan sepuluh hari, bukan sahaja pensyarah malah para peserta juga turut merasa tergesa-gesa menyempurnakan program tersebut sedangkan banyak yang perlu diketahui.

Keempat adalah berkaitan dengan kaedah penilaian dan pentaksiran yang dilaksanakan bagi setiap kursus. Para peserta berpendapat, kaedah penilaian perlu diselaraskan bagi kesemua sembilan (9) kursus yang dijalankan. Ini adalah supaya peserta akan sedia maklum mengenai kaedah penilaian dan pentaksiran sejak dari awal program lagi. Oleh itu, adalah mudah bagi mereka untuk membuat persiapan. Para peserta hanya dimaklumkan mengenai peperiksaan akhir pada akhir tempoh program dan keadaan agak kelam – kabut. Ini menampakkan kekurangan dari aspek persediaan daripada pihak urusetia dan penganjur.

Dan akhir sekali, yang kelima adalah mengenai tarikh pelaksanaan program. Peserta berpendapat bahawa program sebegini adalah lebih sesuai dilaksanakan di awal tahun berbanding pada akhir tahun seperti pada kali ini. Ini bagi memudahkan urusetia membuat persiapan rapid dan para peserta tidak terganggu dengan pendaftaran anak – anak ke sekolah.

Terdapat beberapa limitasi yang perlu diambil kira dalam kajian ini. Pertama, kajian ini hanya melibatkan jumlah peserta yang kecil iaitu 20 orang sahaja. Walau bagaimanapun, kebanyakan mereka adalah dalam kalangan pensyarah yang telah terlibat dengan program khas di kolej komuniti dan

mempunyai pengalaman lebih kurang 4 tahun sebagai pensyarah. Mereka juga mewakili hampir kesemua kolej komuniti yang telah menawarkan program khas dan yang bakal menawarkan program khas. Kedua, masa yang diambil bagi melaksanakan kursus ini adalah terhad iaitu hanya dalam tempoh kurang daripada tiga (3) bulan. Masa yang terhad mungkin mengganggu hasil kajian. Kursus ini juga merupakan program rintis bagi pendedahan kepada pendidikan khas bermasalah pembelajaran.

RUJUKAN

- Brownell, M. T., Ross, D. D., Colon, E. P., & McCallum, C. L. (2005). *Critical features of special education teacher preparation: A comparison with general teacher education*. The Journal of Special Education, 38 (4), 242-252.
- Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon (1992). *Pendidikan Khas Dan Pemulihan*. Kuala Lumpur :Dewan Bahasa Dan Pustaka
- Drummond dan Ryn,W. (1995). *Themes In Teacher Education Research*. Handbook Of Research On Teacher Education. New York:Macmillan Publishing Co.
- Ergul, D., Baydik, B., dan Demir, S. (2013). *Opinions of In-Service and Pre-Service Special Education Teachers on the Competencies of the Undergraduate Special Education Programs*. Educational Science: Theory & Practice. 13(1), 518-522.
- Mohd Majid Konting.(1990). *Kaedah Penyelidikan Pendidikan*.Kuala Lumpur. Dewan Bahasa & Pustaka.
- Nartgün, Ş. S. (2010). *Perceptions of special education academic staff: Who should be employed as special education teachers?* International Journal of Human Sciences, 7 (1), 1082-1113.
- Young, J.L., & Mi, N.M. (2014). *Relation of Character Strengths to Personal Teaching Efficacy in Korean Special Education Teachers*. International Journal of Special Education. 29(2), 1-6.